

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INDÍGENA EM CURSOS DE LICENCIATURA E NA ESCOLA BÁSICA: OUTRAS EPISTEMOLOGIAS

Emanuele de Souza Pacheco (pachecoemanuele@gmail.com)
Renato Ponzetto Aymberé – Faculdade SESI de Educação (pa.renato@gmail.com)

Eixo Temático: Processos Educativos Indígenas, Formação e Prática de Professores Indígenas
DOI: 10.5281/zenodo.11218266

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo principal compreender como epistemologias indígenas reverberam na (re)organização de modelos educacionais até então hegemônicos. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre epistemologias indígenas, práticas indígenas universitárias e educação escolar indígena. A proposta foi associar questões teóricas com estudos sobre experiências concretas em cursos de licenciatura e escolas indígenas. Assim, desvelaram-se práticas em que a sabedoria ancestral e experiencial é valorizada, e o currículo se baseia em questões comunitárias. Nesse sentido, foi possível concluir que há espaços em que é atribuída uma alta relevância aos saberes indígenas, o que indica uma disposição para práticas inter-epistemológicas mais simétricas. Porém, evidenciou-se também que tal disposição não se encerra na ocupação, pelos povos indígenas, de escolas e universidades, mas necessita da proposição concreta de outras maneiras de saber e educar.

Palavras-chave: epistemologia indígena; licenciatura indígena; educação escolar indígena.

1. INTRODUÇÃO

Recentemente, as discussões sobre as mudanças climáticas têm intensificado o debate sobre o impacto humano no planeta Terra. No entanto, as vozes de autores indígenas e quilombolas, como Ailton Krenak (2020) e Antônio Bispo dos Santos (2023), desafiam essa narrativa convencional da relação entre humanidade e meio ambiente. Suas reflexões não apenas questionam nossa compreensão dessa relação, mas também contestam a noção de uma "Humanidade" homogênea. Os autores apontam que a ideia de impacto humano tende a ser simplista, tratando a humanidade como uma entidade uniforme e ignorando as complexidades das diferentes culturas, estilos de vida e sistemas de conhecimento.

A crítica desses autores à noção de uma "Humanidade" universal ressoa com debates contemporâneos sobre justiça ambiental e decolonização do pensamento. Eles convidam a repensar tanto a relação com o meio ambiente como a noção de humanidade, enfatizando a importância de valorizar as múltiplas formas de conhecimento e práticas que moldam a interação com o mundo.

Nesse contexto, este artigo se propõe, inicialmente, a discutir percepções ontológicas de povos indígenas que se encontram distantes da visão predominante

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

da cultura ocidental, caracterizada muitas vezes como a visão do "homem branco". Nessa perspectiva, a humanidade não é vista como uma entidade separada da natureza, mas sim como parte integrante e interdependente do todo. Essa ontologia reconhece que a "humanidade" é compartilhada com os seres humanos e as demais formas de vida, sejam elas animais, vegetais ou minerais.

Haja visto que há especificidades na forma como o conhecimento é produzido, isso naturalmente impacta na maneira como os indígenas significam espaços formais de conhecimento. Desse modo, o presente artigo tem como objetivo principal compreender como epistemologias indígenas reverberam na (re)organização de modelos educacionais de escola e cursos de licenciatura. Trata-se de uma pesquisa relevante por contribuir para a circulação, no contexto da academia, de experiências diferenciadas de educação formal, as quais podem inspirar mudanças no modelo hegemônico de escola e universidade.

2. METODOLOGIA

No intuito de chegar aos objetivos propostos, será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre epistemologias indígenas, práticas indígenas no ensino superior e educação escolar indígena. Questões teóricas serão associadas a estudos sobre experiências concretas em escolas e cursos de licenciatura indígena, de forma que será possível compreender como epistemologias indígenas reverberam na (re)organização de modelos educacionais até então hegemônicos.

3. EPISTEMOLOGIAS INDÍGENAS

A relação entre o Estado brasileiro e os povos indígenas é historicamente marcada pela tentativa de "aculturação" e assimilação de práticas e modos de vida indígenas à cultura hegemônica. O Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e, posteriormente, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) tinham como objetivo principal integrar os povos indígenas à sociedade nacional. Nesse cenário, eles eram percebidos como comunidades à parte do curso histórico e do progresso, sendo considerados passíveis de integração ao que o Estado brasileiro concebia como desenvolvimento (Fernandes Silva, 2021).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Aqui, pode-se perceber que a ideia de assimilação é baseada no pressuposto da igualdade cidadã universal, segundo o qual todos os cidadãos são iguais perante a lei e sob todos os outros aspectos. Evidencia-se, portanto, que, para os povos indígenas, se tornar cidadão não significava ter o direito de viver de acordo com sua cultura e seus valores, mas sim aderir aos valores e a cultura do "homem branco". A distinção não era valorizada positivamente: qualquer cultura, epistemologia e ontologia que diferissem daquelas promovidas pela branquitude eram classificadas em uma linha evolutiva que tinha o propósito de retratar as culturas não alinhadas como estágios anteriores na formação do que veio a ser reconhecido como 'modernidade' (Curi, 2015).

Para Latour (1994), a modernidade é marcada por uma progressiva racionalização da sociedade e, sobretudo, pela dicotomia entre natureza e cultura. Assim, foi forjada na ideia de que há uma ruptura entre o mundo natural, compreendido como o ambiente físico e biológico, e o mundo cultural, que engloba as criações e atividades humanas. O "Homem", enquanto categoria universal, portanto, está acima da natureza e, para aqueles povos que ficaram paralisados no tempo e ainda não chegaram a essa etapa da evolução, bastaria um processo de "civilização" ou "modernização" para alcançarem o status de humanos plenamente desenvolvidos.

Entretanto, ao longo do século XX, sobretudo após o período da redemocratização no Brasil, a forma como povos indígenas produzem conhecimento, bem como operam a partir de uma ontologia e epistemologia própria, foi ganhando destaque na academia e nos meios de comunicação. Autores como Viveiros de Castro (2015) e Descola (2016) apontam que os povos ameríndios concebem e organizam as relações com o ambiente ao seu redor (animais, plantas, rios etc) de maneira muito distinta da modernidade. Ambos os autores apontam que a categoria "humano" é uma virtualidade antropomórfica universal. Descola (2016) explica que

Os achuar dizem, de fato, que a grande maioria dos seres da natureza possuem uma alma análoga à dos humanos, que lhes permite pensar, raciocinar, ter sentimentos, comunicar-se à maneira dos humanos e, sobretudo, fazer que vejam a si mesmos como humanos, apesar da aparência animal ou vegetal. É por isso que os achuar dizem que as plantas e os animais, em grande parte, são pessoas: sua humanidade é moral, repousa sobre a ideia que fazem de si próprios; não é uma humanidade física que repousaria sobre a aparência que têm aos olhos do outro (p.13).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A humanidade, portanto, não é referente apenas aos seres humanos. O aspecto físico de animais, plantas e árvores seriam apenas uma fantasia sob a qual escondemos um elemento comum: a humanidade. Assim, Descola desafia a visão de modernidade que coloca os seres humanos no centro de tudo e sugere que há uma continuidade ontológica entre nós e outras entidades vivas. Nesse sentido, ao reconhecermos essa humanidade comum, estamos desafiando fronteiras tradicionais e abrindo espaço para uma ética mais ampla que reconhece e valoriza a diversidade da vida na Terra.

Eduardo Viveiros de Castro indica que os povos ameríndios têm no perspectivismo um elemento importante na forma como veem e compreendem o mundo. Para o autor a humanidade também não se refere à espécie humana, mas sim a uma sensação comum que atravessa diferentes seres, como a animais e plantas. Nas palavras do autor,

Vendo-nos como não-humanos, é a si mesmos – a seus respectivos congêneres – que os animais e espíritos veem como humanos: eles se percebem como (ou se tornam) entes antropomorfos quando estão em suas próprias casas ou aldeias, e experimentam seus próprios hábitos e características sob uma aparência cultural – veem seu alimento como alimento humano (os jaguares veem o sangue como cerveja de milho, os urubus veem os vermes da carne podre como peixe assado etc.), seus atributos corporais (pelagem, plumas, garras, bicos etc.) como adornos ou instrumentos culturais, seu sistema social como organizado do mesmo modo que as instituições humanas (com chefes, xamãs, festas, ritos...) (Viveiros de Castro, 2015, p. 44).

A humanidade está, portanto, atravessando animais, plantas e outros seres, de forma que todos compartilham das mesmas sensações e desejos. O perspectivismo ameríndio propõe uma visão relacional e simétrica das interações entre humanos e não-humanos, onde todas as entidades têm suas próprias perspectivas e formas de ver o mundo, rompendo com a separação, tão cara à modernidade, de natureza e cultura.

Dessa forma, animais e plantas são tratados como agentes que possuem sua própria interpretação do mundo, tendo inclusive a capacidade de construir elementos simbólicos. Essa ideia desafia as noções ocidentais de hierarquia entre humanos e não-humanos, e sugere que, do ponto de vista dos povos indígenas, os seres humanos não são os únicos agentes ativos no mundo.

Essa perspectiva ampliada nos leva a questionar o universalismo, que pressupõe um único modo de ver, perceber e conceber o mundo como aplicável a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

todos os indivíduos ou povos. Em vez disso, somos convidados a reconhecer a diversidade de perspectivas e cosmovisões que coexistem no mundo. Cada cultura, cada ontologia possui sua própria maneira de compreender e interagir com o ambiente ao seu redor. Portanto, a ideia de uma verdade universal e objetiva é substituída pela valorização da pluralidade e da multiplicidade de formas de conhecimento. Essa abordagem relativiza as noções de superioridade humana e coloca os seres humanos em um contexto mais amplo de interdependência e coexistência com outras formas de vida.

4. EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO SUPERIOR E NA ESCOLA BÁSICA

Conforme visto, as diferentes culturas indígenas propõem visões de mundo, modos de vida e de educação distintos do hegemônico – que não mais se sustenta como universal. No entanto, vale ressaltar que não basta assumir a existência de diversas perspectivas e celebrá-las. Silva (2011) defende um multiculturalismo crítico, em que se evidencia que a diversidade convive com as desigualdades, isto é, assume-se que não há harmonia entre as diferentes visões de mundo e modos de vida, mas uma constante disputa em que determinadas narrativas ainda se sobressaem.

Essa perspectiva se relaciona com a abordagem crítica de interculturalidade proposta por Walsh (2012). A autora aponta o caráter colonial e racista da proposta de apenas tolerar outras formas de poder, saber, ser e viver. Segundo a autora, é importante expor o que há de relações de poder e assimetrias epistemológicas na convivência de diferentes perspectivas. De acordo com Pellegrini, Ghanem e Góes neto (2021, p. 5),

essa abordagem enseja a admissão do próprio limite da enunciação não-indígena de caminhos práticos (por mais arrojados que pretendam ser) para os dilemas indígenas contemporâneos. Os alunos e intelectuais “do outro lado” do diálogo intercultural falam em seu próprio nome, e com isso fornecem balizas também para os seus aliados não-indígenas levarem a cabo as críticas continuamente necessárias à colonialidade.

Tendo em vista que os autores desse artigo ocupam esse lugar de aliados não-indígenas, propõe-se, aqui, uma discussão sobre os caminhos práticos construídos pelos próprios indígenas, contribuindo-se, na medida do possível, com a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

desinvisibilização de vivências de educação que já existem e tornam mais concreta a discussão sobre pluralismo epistemológico.

Segundo Stumpf e Menezes (2022), foi através da luta contínua de movimentos e professores indígenas que foram conquistadas legislações que garantem o direito a especificidades educacionais – as quais dialogam com modos indígenas de poder, saber, ser e viver. A lei 9.394/96 caracteriza a educação escolar indígena como diferenciada, intercultural, comunitária e bilíngue. O caráter comunitário, por exemplo, fica evidente nas audiências feitas com toda a comunidade para pensar a organização e rumos da escola. Ademais, há a elaboração de material didático diferenciado, a adequação do calendário escolar a especificidades climáticas, econômicas ou culturais e o desenvolvimento de currículos específicos (Scaramuzzi, 2008).

Um modelo diferente de escola naturalmente requer uma formação inicial e continuada específica dos professores, os quais são, necessariamente, indígenas – o que dialoga com o viés comunitário da educação. Nesse sentido, “estão sendo desenvolvidas licenciaturas indígenas em diversos países latino-americanos, com diferentes tipos de configurações, parcerias, estruturas curriculares e estratégias pedagógicas” (Stumpf; Menezes, 2022, p. 128). Tais cursos universitários apresentam suas particularidades, porém, têm os pilares típicos das licenciaturas interculturais indígenas do Brasil: “concepção e governança comunitária, currículos inovadores, calendários modulares, valorização de línguas nativas, docentes com sensibilidade intercultural e tentativas de maior flexibilidade gerencial” (Pellegrini; Ghanem; Góes Neto, 2021, p. 15).

Existem, portanto, diversos elementos comuns nas práticas indígenas da educação básica e do ensino superior. Segundo pesquisa realizada por Souza (2003), não é por acaso que 75% dos estudantes universitários indígenas estão matriculados em cursos de formação docente. De acordo com a autora, é antiga a demanda dos povos indígenas de formar professores que perpetuem, na escola, os valores e modos de saber da comunidade. Entretanto, Fontes (2019) assume certas tensões na ocupação das universidades pelos indígenas. A autora chama a atenção para o fato de que

A tradição intelectual indígena de ver, pensar, organizar, enxergar o mundo, relacionar, perceber as mudanças do tempo e da sociedade, é o avesso das políticas de conhecimento na universidade, ela está ancorada numa outra epistemologia que não é aquela que aprendemos nas escolas e nas universidades convencionais. Da mesma forma como a ciência, os sistemas de conhecimentos indígenas são complexos, tendo como fios condutores a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

cosmologia e a cosmopolítica. Eles são transmitidos de maneira organizada como teorias de conhecimento, no espaço e no tempo específico. Apesar da carga de conhecimentos aprendidos no seio de nossas sociedades, nós estudantes indígenas no universo da universidade somos tratados muitas vezes como sujeitos de 'tábula rasa', que estão sempre no polo dos aprendizes, carentes de conceitos e sem epistemologia própria. (p. 222-223)

Nesse contexto, a presença de indígenas no ensino superior, mais precisamente nos cursos de licenciatura, exige a proposição de outras formas de lidar com o conhecimento. Cajete (1994) aponta que os povos originários têm uma compreensão mais aprofundada dos sistemas vivos e da sociedade, de forma que ampliam a perspectiva fragmentada do conhecimento na ciência moderna. Dessa forma, a abordagem dos objetos e conteúdos dá lugar ao estudo da rede de relações (Capra, 2006), o que implica, por exemplo, um currículo inter ou mesmo transdisciplinar. De acordo com Stumpf e Menezes (2022), no caso das licenciaturas interculturais indígenas, há desenhos curriculares diferenciados, como aqueles organizados em Temas Contextuais, na Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade Federal de Roraima (UFRR); e no chamado Currículo Pósfeito, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Stumpf e Menezes (2022) explicam que o currículo baseado em Temas Contextuais, também chamado de TC, parte de temas previamente escolhidos a partir dos interesses e demandas das comunidades indígenas. Não há uma divisão de disciplinas, mas a integração de áreas do conhecimento para o desenvolvimento de um tema de forma interdisciplinar. De acordo com Pimentel da Silva (2017), a base epistemológica indígena é considerada e respeitada, partindo-se dela para a busca de saberes em diversas áreas do conhecimento, inclusive de ordem não indígenas quando necessário. Quanto ao Currículo Pósfeito, trata-se de, como o próprio nome aponta, um desenho curricular imprevisível, cuja base não é feita antes, mas depois, já com a turma matriculada. Parte-se de problemáticas levantadas pelos próprios alunos, as quais estão de acordo com o interesse não só deles, mas da comunidade como um todo.

Contudo, vale frisar que, embora esses desenhos curriculares tenham sido criados com a anuência do Estado, muitas vezes não há processos burocráticos compatíveis com essa maneira de produzir conhecimento. Exemplo disso é que a turma concluinte de 2018, do curso "Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável", da UFAM, ainda aguarda a emissão de diplomas. Isso

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

porque “a adoção de um ‘currículo pósfeito’ para cada polo linguístico-territorial gerou incompatibilidades imprevistas entre os históricos escolares e os procedimentos oficiais de certificação” (Pellegrini, Ghanem e Goés Neto, 2021, p. 19). Essa situação demonstra como a abertura para diferentes epistemologias não implica o fim da predominância de um modo de saber. As relações de poder permanecem e o mesmo Estado que garante uma autonomia curricular é aquele que apresenta impeditivos oficiais para a continuidade de um curso intercultural indígena.

De toda forma, apesar dos desafios, os povos indígenas permanecem criando formas de educar coerentes com os valores da comunidade. Em algumas licenciaturas, por exemplo, as bancas dos trabalhos de conclusão de curso incluem os chamados “conhecedores indígenas”, os quais não têm uma formação acadêmica, mas são reconhecidos na comunidade pela liderança e sabedoria. Além disso, estimula-se a apresentação de trabalhos na língua materna, sendo essa outra forma de legitimar a ancestralidade e os conhecimentos indígenas e comunitários. Assim, Pellegrini, Ghanem e Góes Neto (2021) apontam que

Os funcionários e alunos dos cursos, portanto, sustentam lutas contínuas nas esferas internas e externas para manter vivas suas respectivas visões inovadoras em face das “forças centripetas” (McCowan, 2016, p. 207) por meio das quais os padrões burocráticos e as culturas pedagógicas estabelecidas exercem pressão para arrastar essas práticas de volta para a “norma”.

Na escola, não é diferente: segundo Almeida (2010), a legislação não garante, por si só, a existência de uma escola indígena diferenciada, intercultural, comunitária e bilíngue. Movimentos indígenas e a comunidade em geral resistem cotidianamente às tentativas de controle por parte do Estado e à naturalização, às vezes pelos próprios indígenas, da epistemologia dominante nos processos educativos. Historicamente, é recente a legitimação de uma educação indígena e não apenas voltada aos indígenas.

Depois que os europeus chegaram à América, houve um esforço de, em termos colonialistas, “civilizar” os povos indígenas. A aprendizagem do tupi e o uso de teatro, música, orações e outras expressões na língua nativa eram poderosos recursos na educação catequética, liderada pelos jesuítas. Havia a chamada “pedagogia disciplinar”, através da qual pretendia-se “humanizar” os indígenas, civilizando-os com a imposição de novas formas de educar, viver e estar no mundo. Ignoravam-se os significados, sistemas simbólicos, culturas, mitos e rituais.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Segundo Côrtes (2023), no início do século XX, com inspiração jesuítica, são criados os internatos missionários, onde muitas vezes eram reunidas pessoas de diferentes faixas etárias e grupos étnicos. Até mais da metade do século, a escolarização dos povos indígenas não era considerada pelas políticas educacionais propostas pelo Ministério da Educação (MEC), que foi criado em 1930. Dessa forma, desde 1910 o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) tinha a função de garantir a educação em uma perspectiva integracionista cujo objetivo era incorporar os indígenas à nação. Criada em 1967, a hoje chamada Fundação Nacional dos Povos Indígenas passou a ser a responsável por isso, havendo poucas mudanças no modelo de escola voltada aos indígenas. Havia algumas especificidades, como o currículo que contemplava o trabalho agrícola, porém tratava-se de uma proposta geral para as escolas rurais, de maneira que não se levava em conta, de fato, as particularidades dos povos indígenas (Ferreira, 2022).

Apenas na década de 80, com a luta de movimentos e professores indígenas, começou a ser legitimado um outro modo de saber e escolarizar (Ferreira, 2001). Na Constituição de 1988, oficializaram-se os pilares da educação escolar indígena. Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, reforçou o apoio da União à educação intercultural nas comunidades. Assim, no que concerne à legislação, processos de escolarização passam a considerar saberes, culturas e cosmovisões indígenas. Prevê-se, conforme já mencionado, que o calendário escolar se adeque à realidade do povo indígena e que materiais didáticos e currículo sejam construídos a partir da necessidade e interesse da comunidade. Essa autonomia permite que os indígenas se apropriem da escola, atribuindo a ela um sentido comunitário e distinto do hegemônico.

O grupo de estudos Ceunir (Centro Universitário de Investigações em Inovação, Reforma e Mudança Educacional), nas pesquisas sobre educação escolar indígena, desvelou algumas práticas que parecem contemplar um pluralismo epistemológico. Em sua tese de doutorado, Abbonizio (2013) mostra como o projeto de futuro do povo Kotiria (Wanano), de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, influencia os rumos da escola, que tem uma gestão comunitária. Já Ghanem, Silva e Pellegrini (2022), ao investigarem uma escola indígena guarani em São Paulo, destacam o papel do professor na escolha dos saberes ensinados, os quais necessariamente dialogam com a perspectiva indígena do conhecimento. Nessa esteira, considerando a articulação entre escola e demandas da comunidade, Monte (2000) traça uma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

importante correspondência entre escolarização indígena e educação popular. Corroborando essa ideia, Messeder e Ferreira (2010), em uma pesquisa sobre a educação Tupinambá, na Bahia, concluem que há uma forte relação entre a escola e mudanças concretas na realidade local.

Além disso, Góes Neto (2023), em sua tese de doutorado, evidencia a existência e relevância de materiais didáticos próprios e específicos na Comunidade Cabari. Ainda, na aldeia Fulni-ô, que fica no agreste de Pernambuco, o trabalho com músicas da comunidade atravessa diversas práticas escolares (Arruda; Ribas, 2016), havendo a valorização da oralidade e da língua materna, o Yaathe. Ademais, é comum, ainda nas escolas Fulni-ô, o estudo da medicina tradicional (Alvez; Sá; Araújo, 2012) em diversas áreas do conhecimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o levantamento bibliográfico feito até aqui, evidencia-se que os modos de saber indígenas vêm sendo não apenas legitimados pela legislação ou pela academia, mas vivenciados cotidianamente nas escolas e cursos de licenciatura construídos pelos e para os povos indígenas. É possível destacar, nessa realidade educacional, os seguintes aspectos: a sabedoria ancestral e experiencial convive com o conhecimento científico; a formação acadêmica deixa de ser o único critério de expertise; o currículo muitas vezes perde o caráter fragmentado e universal e se conecta, de forma interdisciplinar, com o contexto local; o calendário e os conteúdos se adequam às necessidades comunitárias; a língua materna é utilizada, estudada e valorizada, principalmente no seu registro oral.

Nesse sentido, o alto estatuto conferido aos saberes indígenas indica uma disposição para “práticas inter-epistemológicas mais simétricas” (Pellegrini; Ghanem; Góes Neto, 2021, p. 20). Práticas essas que precisam ser desveladas no universo acadêmico a fim de que narrativas sobre outras formas de escolarização circulem e inspirem mudanças nos processos educativos ainda pautados em um modelo colonialista de escola. Ademais, a exposição de como anda a educação formal indígena, seja ela escolar ou universitária, é importante para evidenciar a necessidade de ajustes, por parte do Estado, de processos burocráticos e pedagógicos, os quais

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

não devem submeter os povos indígenas, mas estar a mercê de suas diferentes demandas e peculiaridades.

À guisa de conclusão, considera-se importante destacar a seguinte reflexão de Fontes (2019), antropóloga indígena:

Nós indígenas temos que estar cientes de que a escola e a universidade não são espaços próprios de produção de pensamento e práticas indígenas. Sendo assim, não formará operadores do pensamento indígena, tais como os pajés, estes especialistas são vitais para as sociedades indígenas, possuindo o papel de produzir, acumular, transmitir e disseminar conhecimentos para formar novos especialistas. (...) Por outro lado, a universidade pode oportunizar a pensar o pensamento indígena, na medida em que os mecanismos e métodos científicos podem servir como instrumentos para compreender as cosmologias e produzir os conceitos propriamente 'nativos', possibilitando um diálogo simétrico entre os modelos de conhecimento. Mas para isso acontecer é necessário que nós indígenas tenhamos bastante consciência de que o simples ingresso na universidade não assegura colocar nossa epistemologia e nossas ideias em pauta na sala de aula e nos programas de pós-graduação (p. 223).

Fontes ressalta que a escola e a universidade não são centrais na produção e disseminação de conhecimentos indígenas, até porque são instituições criadas em uma cultura branca e europeia. Por outro lado, a autora enfatiza que são espaços que podem ser apropriados pelos indígenas – apropriação essa que não se resume ao ingresso e permanência, mas dialoga com ação consciente de modificar a lógica educacional vigente. Dessa forma, a escola e cursos de licenciatura podem ser espaços de disputa epistemológica em que há o tensionamento do modo hegemônico de saber e existir, de maneira que outros mundos podem ser criados.

REFERÊNCIAS

ABBONIZIO, A. **Educação escolar indígena como inovação educacional**: a escola e as aspirações de futuro das comunidades. 2013. 193 p. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.

ALMEIDA, E. A. A educação escolar indígena nos sistemas de ensino do Brasil. **Revista da FAEBA** - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 19, n. 33, p. 23-34, 2010.

ALVEZ, A. SÁ, J. C. de. ARAÚJO, I. S. O direito à terra como estratégia à preservação das espécies medicinais e ao fortalecimento da cultura nativa dos índios fulni-ô (Águas Belas - PE). **Diálogos** N.7. p.182-208. Disponível em:
https://web.archive.org/web/20190428223403id_/http://www.revistadiálogos.com.br/Dialogos_7/12_ALVES_JEMERSON_IDIARURY_Fulnio.pdf. Acesso em 2 de maio 2024.

ARRUDA, A. V. de. RIBAS, M. G. C. Fulni-ô e música: um estudo sobre indígenas numa escola de ensino médio. In: Encontro Regional Nordeste da ABEM Diversidade humana,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

responsabilidade social e currículos: interações na educação musical, 13., 2016, Teresina,.

Anais [...] Disponível em:

http://abemeducacaomusical.com.br/anais_ernd/v2/papers/1987/public/1987-6891-1-PB.pdf.

Acesso em: 20 de janeiro de 2024.

BISPO, A. dos S. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu Editora/ PISEAGRAMA, 2023.

CAJETE, G. **Look to the mountain**: an ecology of Indian education. Durango: Kivaki Press, 1994.

CAPRA, F. **As conexões ocultas**: ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005.

CÔRTEZ, C. N. **Educação escolar indígena**: resistência ativa e diálogos interculturais. Salvador: EDUFBA, 2023.

CURI, Melissa Volpato. Direito dos povos indígenas: das teorias antropológicas evolucionistas à formação do Estado-Nação. **Revista Jurídica da Presidência**, Brasília, v. 17, n. 112, jun./set. 2015. Disponível em:

<<https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1117>>. Acesso em: 5 maio. 2024.

DESCOLA, P. Outras naturezas, outras culturas. Tradução: Cecília Ciscato. São Paulo: Editora 34, 2016.

FERNANDES SILVA, J. A integração de povos indígenas através de projetos de desenvolvimento comunitário: a política indigenista da FUNAI em finais dos anos de 1970 e início dos anos 1980. **Tellus**, [S. l.], n. 44, p. 227 - 253, 2021. Disponível em:

<https://tellusucdb.emnuvens.com.br/tellus/article/view/747>. Acesso em: 5 maio. 2024

FERREIRA, M. K. L. A educação escolar indígena: um diagnóstico crítico da situação no Brasil. In: SILVA, A. L.; FERREIRA, M. K. L. (Orgs.). **Antropologia, História e Educação**: a questão indígena e a escola. São Paulo: Global, 2001. p. 71-111.

FERREIRA, I. S. N. O currículo na educação escolar indígena em Pernambuco: uma análise do projeto político-pedagógico das escolas do povo Pankararu. **Muiraquitã**: Revista de Letras e Humanidade. Acre v. 10, n. 2, p. 135-157, Jul-Dez. 2022.

FONTES, F. B. **Hiipana, Eeno Hiepolekoa**: construindo um pensamento antropológico a partir da mitologia baniwa e de suas transformações. 2019. 225 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

GHANEM, E.; SILVA, F. de O. N. da; PELLEGRINI, D. de P. Escolha de saberes a ensinar na escola indígena: dois casos guarani em São Paulo. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 52, p. e08644, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/8644>. Acesso em: 5 maio. 2024.

GOES NETO, A. **Trilhas da educação escolar indígena**: inovação em Cabari, São Gabriel da Cachoeira, AM. 2023. 676 p. Tese (Doutorado em Educação e Ciências Sociais: Desigualdades e Diferenças) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.

KRENAK, A. **A vida não é útil**. Companhia das Letras. 2020.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

LATOURE, B. **Jamais fomos modernos**: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1994.

MESSEDER, M. L. L.; FERREIRA, S. M. M. A educação escolar entre os Tupinambá da Serra do Padeiro: reflexões sobre a prática docente e o projeto comunitário. **Revista da FAEBA** – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 19, n. 33, p. 185-198, 2010.

MONTE, N. L. Os outros, quem somos? Formação de professores indígenas e identidades interculturais. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 111, p. 7-29, dez. 2000.

PELLEGRINI, D. de P.; GHANEM, E.; GOES NETO, A. F.. O Brasil Respeita o Direito dos Povos Indígenas à Educação Superior? Demanda, oferta e ensaios alternativos em São Gabriel da Cachoeira/AM. **Educação & Realidade**, v. 46, n. 4, p. e118188, 2021.

PIMENTEL DA SILVA, M. do S. Pedagogia da retomada: decolonização de saberes. **Articulando e Construindo Saberes**, Goiânia, Núcleo Takinahaky de Formação Superior Indígena – Universidade Federal de Goiás, v. 2, n. 1, p. 203-215, 2017.

SCARAMUZZI, I. A. B. **De índios para índios: a escrita indígena da história**. 2008. 150 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.

SILVA, T. T. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

SOUZA, H. de. **Educação superior para indígenas no Brasil**: mapeamento provisório. Tangará da Serra: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso; Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe; UNESCO, 2003

STUMPF, B. O. MENEZES, A. L. T. de. Inspirações de Licenciaturas indígenas para a educação básica e superior. **Revista de Ciências Humanas**, Frederico Westphalen – RS, v. 23, n. 3, p. 126-138, set./dez. 2022. Disponível em: <https://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/article/view/4041/pdf>. Acesso em: 20 de dezembro de 2024.

VIVEIROS DE CASTRO, E. **Metafísicas canibais**: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Cosac Naify, 2015

WALSH, C. Interculturalidad y (de)colonialidad: perspectivas críticas y políticas. **Visão Global**, Joaçaba, v. 15, n. 1-2, p. 61-74, jan./dez. 2012.